

NOVQA OTA ZIYORATGOHIGA OID RIVOYATLARNING ETNOGRAFIK VA FOLKLORSHUNOSLIK TAHLILI

Rahmonqulova O.A.

Jizzax DPU, Tarix fakulteti 1-kurs talabasi

U.To'pchiyev

Ilmiy rahbar: dots.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18975620>

Annotatsiya: Mazkur maqola “Mening mahallam – mening fahrim” loyihasi doirasida yozilgan bo‘lib, unda Baxmal tumani hududida joylashgan Novqa ota ziyoratgohi bilan bog‘liq “Farishtaga aylangan bokira” rivoyati etnografik va folklorshunoslik nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Rivoyatda muqaddas buloqning paydo bo‘lishi, ayol pokligi, ilohiy mo‘jiza va muqaddas makonlar haqidagi xalq tasavvurlari aks etgan. Shuningdek, rivoyat tarkibidagi diniy motivlar, arxaik mifologik unsurlar va xalq e‘tiqodlarining sintezi ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: “Farishtaga aylangan bokira”, rivoyat, ziyoratgoh, etnografiya, muqaddas buloq, mifologik motiv, xalq e‘tiqodi, Novqa ota, Baxmal.

O‘zbekiston hududida joylashgan muqaddas qadamjolar, ziyoratgohlar va tarixiy maskanlar xalqning ma’naviy hayoti, urf-odatlarini hamda og‘zaki ijod namunalari bilan chambarchas bog‘liqdir. Bunday maskanlar nafaqat diniy e‘tiqod va an‘analarning markazi, balki xalq xotirasi, tarixiy qarashlari va madaniy merosining muhim tarkibiy qismi sifatida ham alohida ahamiyat kasb etadi. Ziyoratgohlar bilan bog‘liq rivoyatlar, afsona va hikoyatlar avloddan-avlodga og‘zaki tarzda yetib kelib, mahalliy aholining dunyoqarashi, qadriyatlarini hamda ijtimoiy hayotini aks ettiradi. Shu jihatdan ularni etnografik va folklorshunoslik nuqtayi nazaridan o‘rganish milliy madaniyat tarixini chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, O‘zbekiston mahallalar uyushmasi hamda Yoshlar ishlari agentligining 2025-yil 13-avgustdagi “Oliy ta‘lim tashkilotlarida **“Mening mahallam – mening faxrim”** loyihasini amalga oshirish to‘g‘risida”gi 44-q/q-sonli qo‘shma qarori asosida talaba-yoshlarni o‘z hududi tarixi, madaniyati va muqaddas maskanlarini o‘rganishga keng jalb etish vazifasi belgilangan. Mazkur loyiha mahalliy tarixiy obidalar, ziyoratgohlar hamda ular bilan bog‘liq xalq og‘zaki ijodi namunalarini ilmiy jihatdan tadqiq etish, ularni yoshlar ongida milliy qadriyat sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Ana shunday muqaddas maskanlardan biri sifatida Novqa ota ziyoratgohi mahalliy aholi o‘rtasida qadimdan e‘zozlab kelinadi. Ushbu ziyoratgoh bilan bog‘liq turli rivoyatlar, afsona va xalq og‘zaki hikoyalari hudud aholisi orasida keng tarqalgan bo‘lib, ular orqali xalqning tarixiy xotirasi, diniy e‘tiqodlari va ijtimoiy qarashlari namoyon bo‘ladi. Biroq mazkur rivoyatlarning mazmuni, kelib chiqishi hamda ularning etnografik va folkloriy xususiyatlari yetarli darajada ilmiy tahlil qilinmagan.

Baxmal tumanining Novqa qishlog‘ida joylashgan **Novqa ota ziyoratgohi** bilan bog‘liq rivoyatlar mavjud bo‘lib, ular ham ana shunday muqaddas maskanlar haqidagi xalq tasavvurlarini aks ettiruvchi folklor namunalari hisoblanadi. Ana shunday rivoyatlardan biri **“Farishtaga aylangan bokira”** rivoyati bo‘lib, unda muqaddas buloqning paydo bo‘lishi, ilohiy mo‘jiza, poklik va adolat g‘oyalari markaziy o‘rinda turadi.

Bu rivoyat haqida **“Baxmalim - bog‘im mening”** kitobi muallifi Abdurauf Rahimqulov (taxallusi Rauf Rahim) shunday ma‘lumotlar keltiradi: “Biz yetti otaning biri – “Novqa ota” ziyoratgohiga borganimizda ziyoratgoh shayxi, machit imomi Parva Hamid “Novqa ota” haqidagi rivoyat yozilgan daftarni qo‘limizga tutqazdi. Uning debochasida quyidagi so‘zlar yozilgan ekan: “Bu Novqa ota” ziyoratgohi bilan bog‘liq rivoyatda hikmat durdonalari mujassam. Ushbu maskan Baxmal tumanining so‘lim Novqa qishlog‘ida joylashgan. U ziyoratchilarning keti uzilmaydigan oromgohdir. Bu yerdagi afsonaviy buloqdan chiqayotgan suv qariyb 1,5 ming xo‘jalikning ichimlik va dehqonchilik ehtiyojlarini qondirmoqda”.

Rivoyatga ko‘ra, qadimda Balx shahri hokimining nihoyatda go‘zal qizi bo‘lgan. Bir kuni u saroy bog‘ida sayr qilib yurgan paytida hovuzdagi ko‘piksimon suvni ko‘rib, qiziqib uni tatib ko‘radi. Oradan vaqt o‘tib qiz homilador bo‘lib qoladi. Bu holat saroy ahli uchun tushunarsiz bo‘lib, hokim qizini jazolashga buyuradi. Vazirning maslahati bilan qiz o‘ldirilmay, merosi bilan yurtidan badarg‘a qilinadi.

Qiz uzoq yo‘l bosib cho‘l hududga kelganida tug‘ruq azobi tutadi. U Allohga iltijo qilib, tuyasini tuproqqa aylantirishni so‘raydi va mo‘jiza yuz beradi. Keyinchalik bu joy “Nor cho‘kdi” deb ataladi.

Chaqaloq tug‘ilgach, ayol suv izlab ketadi va qaytib kelganda yer ostidan buloq paydo bo‘lganini ko‘radi. Rivoyatga ko‘ra, suv ayol yoki chaqaloq tirnagan joydan chiqqan. Keyinchalik bu buloq Novqa qishlog‘i aholisining asosiy suv manbaiga aylanadi.

Keyingi voqealarda ayol ilohiy buyruq bilan chaqalog‘ini suvga tashlaydi va u baliqqa aylanadi. Ayol esa farishtalar tomonidan osmonga olib ketiladi. Shundan so‘ng ayolning tog‘asi bu yerga kelib, ilohiy amr bilan umrining oxirigacha shu maskanni obod qilish bilan shug‘ullanadi.

Rivoyat tahlil qilinganda, unda bir necha muhim mifologik motivlar kuzatiladi:

1. **Muqaddas buloq motivi** - rivoyatlarda suvning mo‘jizaviy tarzda paydo bo‘lishi qadimiy mifologik tasavvurlarga borib taqaladi. Bu holat Islom rivoyatlaridagi Zam-zam bulog‘i haqidagi hikoya bilan ham qiyoslanadi. Bunday o‘xshashlik xalq ongida muqaddas suv manbalarining ilohiy ne‘mat sifatida talqin qilinishini ko‘rsatadi.

2. **Pok bokira motivi** - rivoyatda qizning bokira holda homilador bo‘lishi diniy-mifologik motivlardan biridir. Bu motiv turli xalqlar folklorida uchraydi va ko‘pincha ilohiy mo‘jiza sifatida talqin qilinadi.

3. **Metamorfoza (aylanish) motivi** - rivoyatda bir nechta o‘zgarish hodisasi mavjud. Xususan, tuyaning tuproqqa aylanishi, chaqaloqning baliqqa aylanishi, ayolning farishtaga aylanishi.

Shuningdek, **“Farishtaga aylangan bokira”** rivoyatida bir qator muhim folklor motivlari ham mavjud. Ular rivoyatning mazmunini tuzilishini shakllantiradi:

Motiv	Rivoyatdagi ko‘rinishi	Ilmiy talqin	Motiv
Mo‘jizaviy homiladorlik	Qizning tushunarsiz tarzda homilador bo‘lishi	Ilohiy aralashuv motivi	Mo‘jizaviy homiladorlik
Badarg‘a qilish	Qizning yurtidan haydalishi	Qahramonning sinov bosqichi	Badarg‘a qilish

Sahro sinovi	Qizning yolg'iz qolishi	Qahramonning chidamlilik sinovi	Sahro sinovi
Muqaddas buloq	Yer ostidan suv chiqishi	Hayot manbai	Muqaddas buloq
Hayvon metamorfozasi	Tuyaning tuproqqa aylanishi	Tabiat bilan uyg'unlik	Hayvon metamorfozasi
Bola metamorfozasi	Chaqaloqning baliqqa aylanishi	Arxaik mifologik motiv	Bola metamorfozasi
Ilohiy ovoz	Samodan kelgan buyruq	Ilohiy hukm	Ilohiy ovoz
Farishtaga aylanish	Ayolning osmonga olib ketilishi	Poklik timsoli	Farishtaga aylanish
Muqaddas maskan	Ziyoratgoh shakllanishi	Sacralizatsiya jarayoni	Muqaddas maskan

Bunday motivlar arxaik mifologik tasavvurlarning izlarini o'zida aks ettiradi.

Rivoyat natijasida Novqa ota maskani muqaddas ziyoratgohga aylangan. Bunday jarayon etnografiyada muqaddaslashtirish jarayoni deb ataladi.

O'zbek folklorida muqaddas maskanlar bilan bog'liq rivoyatlar keng tarqalgan bo'lib, ular odatda muqaddas buloq, avliyo karomati yoki ilohiy mo'jiza bilan bog'liq holda shakllanadi. Shu jihatdan, Novqa ota rivoyatining boshqa o'zbek ziyoratgoh rivoyatlari bilan qiyosiy tahlilini ham ko'rib chiqish bu ziyoratgoh haqidagi ma'lumotlarni yanada boyitadi. Novqa ota ziyoratgohi bilan bog'liq "Farishtaga aylangan bokira" rivoyati ham ana shunday etimologik rivoyatlar turkumiga kiradi. Masalan, Shohimardon hududi bilan bog'liq rivoyatlarda ham muqaddas suv manbalarining ilohiy kelib chiqishi haqidagi tasavvurlar uchraydi. Ushbu rivoyatlarda muqaddas joylarning paydo bo'lishi ko'pincha avliyo karomati bilan izohlanadi.

Shuningdek, Hazrati Dovud g'ori haqidagi rivoyatlarda ham mo'jizaviy hodisalar markaziy o'rin egallaydi. Bu rivoyatlarda tog', g'or va muqaddas joylar ilohiy kuch bilan bog'liq deb talqin qilinadi.

Chashmai Ayyub bilan bog'liq rivoyatlarda esa muqaddas buloq paydo bo'lishi payg'ambar karomati bilan izohlanadi. Bu rivoyat Novqa ota rivoyati bilan ayniqsa yaqin motivlarga ega bo'lib, har ikkala hikoyada ham suv ilohiy marhamat sifatida talqin qilinadi. Bu o'xshashliklar Markaziy Osiyo xalqlari folklorida muqaddas maskanlar haqidagi rivoyatlar umumiy mifologik asosga ega ekanligini ko'rsatadi.

Mazkur rivoyat etnografik jihatdan ham ahamiyatlidir. Mazkur rivoyat hudud aholisi dunyoqarashini aks ettiruvchi muhim etnografik manba hisoblanadi. Xususan, unda quyidagi jihatlar namoyon bo'ladi:

- 1. Tabiat va muqaddaslik o'rtasidagi bog'liqlik** – buloqning paydo bo'lishi ilohiy karomat sifatida talqin qilinadi.
- 2. Ayol pokligi va axloqiy qadriyatlar** – rivoyat markazida ayolning gunohsizligi g'oyasi turadi.
- 3. Ziyorat madaniyati** – buloq va qabr atrofida shakllangan diniy marosimlar.
- 4. Toponimik izoh** – "Novqa ota" nomining arabcha "naqa" (tuya) so'zidan kelib chiqishi haqidagi xalq talqini.

Xulosa qilib aytganda, “Farishtaga aylangan bokira” rivoyati Novqa ota ziyoratgohi bilan bog‘liq xalq og‘zaki ijodining muhim namunalaridan biri hisoblanib, unda diniy e‘tiqodlar, qadimiy mifologik tasavvurlar va axloqiy qadriyatlar uyg‘unlashgan. Ushbu rivoyat muqaddas maskanlarning shakllanish jarayonini, xalqning suv va tabiatga bo‘lgan e‘tiqodini, ayol pokligi va ilohiy mo‘jiza haqidagi tasavvurlarni o‘zida aks ettiradi. Shu jihatdan u nafaqat folklor namunasi, balki hududiy etnografik merosning muhim tarkibiy qismi sifatida ham ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, O‘zbekiston mahallalar uyushmasi hamda Yoshlar ishlari agentligining “Oliy ta‘lim tashkilotlarida “Mening mahallam – mening faxrim” loyihasini amalga oshirish to‘g‘risida”gi 44-q/q-sonli qo‘shma Qarori. 2025-yil 13-avgust.
2. Saifnazarov I. Mening mahallam – mening fahrim. Uslubiy qo‘llanma. – Toshkent, 2025.
3. Rahmonqulov A. Baxmalim - bog‘im mening. – Toshkent, Fan va texnologiyalar, 2009.
4. Musayev S. Folklorshunoslikka kirish. - Toshkent: Fan, 1990.
5. Karimov H. O‘zbek folklori tarixi. - Toshkent: Sharq, 2001.
6. Hodiyev N. Mif va folklor. - Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2014.
7. Meliyev A. Markaziy Osiyo xalqlari folklori. - Samarqand, 2016.
8. Mahalliy dala materiallari (Baxmal tumani, Novqa qishlog‘i). - Jizzax, 2026.